

Structural and Semantic Features of Latin Loanwords in the German Language

Umarova Zamira Qahramon qizi

Lecturer, National University of Uzbekistan

Abstract: This article discusses the structural and semantic characteristics of words borrowed from Latin into German. The adaptation of Latin lexical units into the German language system specifically the processes of phonetic, morphological, orthographic, and semantic assimilation is demonstrated through examples. Additionally, the role of Latin affixes in enriching the German vocabulary, as well as the differences between the concepts of "foreign word" (Fremdwort) and "loanword" (Lehnwort), are highlighted.

Keywords: assimilation, terminology, integration, affixation, derivation, synchrony, diachrony, lexicon, conjugation, flexion.

Nemis tiliga lotin tilidan o'zlashgan so'zlarning struktur-semantik xususiyati

Umarova Zamira Qahramon qizi

O'ZMU o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada lotin tilidan nemis tiliga o'zlashgan so'zlarning struktur va semantik xususiyatlari yoritilgan. Lotincha leksik birliklarning nemis tili tizimiga moslashishi — fonetik, morfologik, orfografik va semantik assimilatsiya jarayonlari misollar yordamida tahlil qilingan. Shuningdek lotincha affikslarning nemis tili so'z boyligini boyitishdagi o'rni hamda "chet so'z" (Fremdwort) va "o'zlashma so'z" (Lehnwort) tushunchalari o'rtasidagi farqlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: assimilatsiya, terminologiya, integratsiya, affiksatsiya, derivatsiya, sinxroniya, diaxroniya, leksika, konjugatsiya, fleksiya.

Lotin tilining nemis tiliga ta'siri, eng avvalo, leksik sathda (so'z boyligida) yaqqol ko'zga tashlanadi. O'sha davr ilmiy va diniy muhitida lotin tili dominant (ustun) mavqega ega bo'lgani sababli, nemis tili tarkibiga lotincha leksik birliklar jadal kirib borgan. Humanizm davridan boshlab lotin tilidan nemis tiliga juda ko'p miqdorda ilmiy, siyosiy-ma'muriy va huquqiy terminlar kirib kelgan. Ta'lim sohasi va sud tizimi bilan bog'liq atamalar aynan lotin tilidan o'zlashtirilgan. Masalan, *Universität*,

Professor, Kollege, Humanität, Pensum, Text, shuningdek diskutieren, demonstrieren, präparieren, Prozess, protestieren, appellieren, konfiszieren, Akte, legal kabi leksik birliklar ilmiy va rasmiy nutqning ajralmas qismiga aylangan. Bu o‘zlashmalar nemis tilida barqarorlashib, umumxalq leksikasiga singib ketgan.

Lotincha o‘muhim xususiyatlaridan biri ularning morfologik jihatdan faol modellarga aylanishidir. Ayniqsa *-ieren* qo‘shimchasi orqali yasalgan fe‘llar nemis tilida mustaqil so‘z yasash qolipiga aylangan. Shuningdek *-ität, -tion, -al* kabi affikslar ilmiy va abstrakt ma‘noli ot hamda sifatlarning shakllanishida muhim rol o‘ynagan. Natijada lotin asosidagi so‘zlar nafaqat tayyor birlik sifatida, balki yangi so‘zlar yasash uchun produktiv element sifatida ham xizmat qilgan. Lotin tilidan kirib kelgan ildizlar va so‘z yasash vositalari nemis tilining terminologik imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirgan. Yangi tushunchalarni ifodalash uchun mavjud nemischa so‘zlar bilan bir qatorda lotin asosidagi birliklar ham qo‘llanila boshlagan. Bu esa ayrim hollarda ma‘no farqlanishiga olib kelgan. Masalan, merosiy nemischa so‘z bilan lotincha o‘zlashma yonma-yon qo‘llanib, nozik semantik tafovutni ifodalash imkonini.

Sinxron nuqtai nazardan qaralganda, to‘liq integratsiyalashgan o‘zlashma so‘zlar nemis tilining umumiy leksiksidan deyarli farqlanmaydi, chunki ular tilning normativ qoidalariga moslashtirilgan bo‘ladi. O‘zlashmalarning til tizimiga qanchalik darajada singib ketganini aniqlash uchun bir necha mezonlar qo‘llaniladi: morfematik tuzilma va so‘z yasash usuliga kirishi, talaffuz va urg‘u xususiyatlari hamda birlikning til amaliyotidagi qo‘llanish darajasi. Biroq har bir o‘zlashma yuqoridagi barcha mezonlarga birdek javob bermaydi. Shuning uchun ham “chet so‘z” va “o‘zlashma so‘z” o‘rtasidagi qat‘iy chegara masalasi tilshunoslikda bahsli hisoblanadi. Amalda esa to‘liq o‘zlashgan birliklar bilan hali begonalik belgilarini saqlab qolgan so‘zlar o‘rtasida keng o‘tish qismi mavjud.

Morfologik jihatdan o‘zlashmalar nemis tilining fleksion tizimiga bo‘ysunadi. Ular ko‘plik va kelishik shakllarini qabul qiladi, fe‘llar nemischa konjugatsiyasiga qo‘shiladi, sifatlar komparatsiya tizimiga kiradi. Masalan, otlar artikl bilan qo‘llanadi va jins kategoriyasini oladi. Jinsning belgilanishi bir necha omilga bog‘liq bo‘lishi mumkin: kelib chiqish tilidagi jinsga moslik, morfologik affiksga ko‘ra (masalan, -

ismus odatda maskulin, *-ität* feminindir) yoki semantik yaqinlik asosida. Ba'zi hollarda tabiiy jins mezoni ham muhim rol o'ynaydi. Ular asosida yangi derivatlar va kompozitalar hosil qilinadi. Shu jarayonda gibrid shakllar, ya'ni nemischa va chet til morfemalarining kombinatsiyasi yuzaga keladi. Masalan, *nemischa asos + chet affiks* yoki aksincha, *chet asos + nemischa affiks* shakli kuzatiladi. Bu hodisa o'zlashgan elementlarning produktivlik darajasini ko'rsatadi.

Fonetik moslashuv ham turli darajada amalga oshadi. Ba'zi birliklar to'liq nemischa urg'u tizimiga moslashsa, boshqalari kelib chiqish tiliga xos urg'u xususiyatlarini saqlab qoladi. Orfografik jihatdan esa begona grafemalar asta-sekin nemis imlo me'yorlariga moslashtiriladi (masalan, *ph* → *f* shakliga o'tishi). O'zlashmaning integratsiya darajasini aniqlashda qo'llanish chastotasi ham muhim omil hisoblanadi. Til amaliyotida tez-tez ishlatiladigan birliklar ko'pincha "o'zimizniki" sifatida qabul qilinadi, kam qo'llanadigan so'zlar esa shaklan nemischa bo'lsa ham, begona deb his qilinishi mumkin. Demak, integratsiya faqat formal belgilar bilan emas, balki funksional qo'llanish bilan ham belgilanadi.

Assimilatsiya jarayonida semantik o'zgarishlar ham yuz beradi. Ba'zi o'zlashmalar faqat bitta ma'no variantida qabul qilinadi va keyinchalik mustaqil rivojlanadi. Natijada nemis tilidagi ma'no struktura kelib chiqish tilidagidan farq qilishi mumkin. Bunday semantik torayish yoki kengayish o'zlashmalarning nemis tilida yangi derivatsion imkoniyatlar yaratishiga ham asos bo'ladi.

Lotin tilidan nemis tiliga o'zlashgan so'zlar ham nemis til tizimiga moslashish jarayonidan o'tadi. Bu jarayon esa tilshunoslikda assimilatsiya deb ataladi va u uch asosiy ko'rinishda namoyon bo'ladi: fonetik, morfologik hamda orfografik assimilatsiya. Fonetik assimilatsiya o'zlashgan birliklarning qabul qiluvchi tilning talaffuz me'yorlariga moslashuvidir. Bunda alohida tovushlarning talaffuzi, urg'u tizimi va tarixiy fonetik qonuniyatlar muhim rol o'ynaydi. Masalan, lotincha tegula so'zi nemis tilida Ziegel shaklini olgan; moneta esa qadimgi yuqori nemis tilida munizza, keyinchalik Münze ko'rinishiga o'tgan. Xuddi shuningdek, lotincha strata nemis tilida Straße, bicarium esa Becher shakliga aylangan. Bu o'zgarishlar nemis tilining fonetik rivojlanish qonuniyatlari asosida yuz bergan.

Morfologik assimilatsiya esa o‘zlashgan so‘zlarning nemis tilining grammatik tizimiga moslashuvini anglatadi. Nemis tilida bunday moslashuv otlarga artiklning qo‘shilishi, ko‘plik va kelishik qo‘shimchalarining birlashtirilishi, fe’llarning esa nemischa fe’l tizimi qo‘shilishi orqali amalga oshadi. Masalan, lotincha “*scribere*” fe’li nemis tilida *schreiben* shakliga o‘tib, kuchli fe’llar qatoriga kirgan. Shuningdek, o‘zlashgan otlar nemischa jins va fleksion shakllarga ega bo‘ladi. Ba’zi hollarda fonetik va morfologik assimilatsiya bir vaqtda yuz beradi, masalan “*scola*” so‘zining *Schule* shakliga o‘tishida.

O‘zlashgan birliklar nemischa so‘z yasash vositalari yordamida ham faol ravishda moslashtiriladi. Masalan, *Biologie* so‘zidan *biologisch* sifati nemischa -isch suffiksi yordamida yasalgan. Xuddi, shu model asosida *Politik – politisch – Politiker, Telephon – telephonisch, Kamerad – Kameradschaft – kameradschaftlich* kabi birliklar shakllangan. Bu hodisa lotin va yunon asosidagi o‘zlashmalar nemis tilida mahsuldor elementga aylanganini ko‘rsatadi. Orfografik assimilatsiya jarayonida esa o‘zlashgan so‘zlar nemis imlo qoidalariga moslashtiriladi: otlar bosh harf bilan yoziladi, begona grafemalar nemischa harflar bilan almashtiriladi. Masalan, *Telephon* shakli keyinchalik *Telefon*, *Bureau* esa *Büro* ko‘rinishiga o‘tgan. Assimilatsiya darajasiga ko‘ra o‘zlashgan so‘zlar bir necha bosqichga ajratiladi: *To‘liq assimilatsiya qilingan birliklar* fonetik va grammatik jihatdan umumiy nemis so‘z boyligidan farqlanmaydi (masalan, *Fenster, Tisch, Tanz*). *Qisman assimilatsiya qilingan so‘zlarda* esa urg‘u yoki ayrim affikslar ularning chet tillik kelib chiqishini ko‘rsatib turadi (masalan, *Maschine, Professor, Organisation, Observatorium*). Bundan tashqari, *shaklan deyarli o‘zgarmagan*, biroq grammatik jihatdan moslashtirilgan birliklar ham mavjud (*Ingenieur, Genre, Niveau*). Nihoyat, ba’zi o‘zlashmalar butunlay o‘zgartirilmagan holda qo‘llanadi (nota bene, fortissimo).

XIII asr ilmiy lotin tili ko‘plab yangi yaratilgan so‘zlar, ya’ni neologizmlar hisobiga o‘z ifoda imkoniyatlarini kengaytirgan. Ayniqsa, lotin tilida -io va -tas qo‘shimchalari yordamida yasalgan abstrakt otlar nemis tiliga o‘tganda odatda -heit, -keit yoki -ung qo‘shimchalari orqali ifodalanadi. Boshqacha aytganda, lotin tilidagi ushbu grammatik shakllar nemis tilida o‘ziga xos mos ekvivalentlarga ega bo‘lgan.

Shuningdek, lotin tilidagi -ivus qo‘shimchasi bilan yasalgan sifatlar ham nemis tiliga o‘zlashib, asosan -iv shaklida qo‘llanadi. Bu sifatlar ko‘proq ilmiy va kitobiy uslubga xos bo‘lib, keyinchalik til tizimida faol ishlatila boshlagan. Nemis tilida qo‘llaniladigan ayrim prefikslar (old qo‘shimchalar) aslida lotin tilidan o‘zlashgan. Bular qatoriga *ab-*, *ad-*, *cum-*, *de-*, *dis-*, *ex-*, *in-*, *inter-*, *ob-*, *per-*, *pro-*, *re-*, *sub-*, *trans-* kabi prefikslar kiradi. Ular asosan so‘z yasashda muhim rol o‘ynab, so‘z ma‘nosini o‘zgartirish yoki aniqlashtirish vazifasini bajaradi. Shuningdek, so‘z yasalishida keng ishlatiladigan yana ko‘plab prefikslar ham lotin tilidan kelib chiqqan. Masalan: *multi-*, *inter-*, *bi-*, *mini-*, *audio-*, *intra-*, *retro-*, *sono-*, *trans-* va boshqalar. Bu prefikslar ayniqsa ilmiy, texnik va zamonaviy terminologiyada faol qo‘llanadi.

Nemis va ingliz tillarida lotin tilidan kirib kelgan ayrim suffikslar (so‘z oxiriga qo‘shiladigan qo‘shimchalar) juda samarali, ya‘ni yangi so‘zlar yasashda keng qo‘llaniladi. Bular qatoriga *-and*, *-end*, *-ant/-ent*, *-anita/-enita*, *-ia*, *-ion*, *-mentum*, *-tat*, *-tor*, *-ura*, *-arius/-aris*, *-alis*, *-ilis*, *-ivus*, *-osus*, shuningdek, fe‘l yasovchi *-are/-ere/-ire* kabi qo‘shimchalar kiradi. Ushbu suffikslar yordamida ko‘plab ilmiy, rasmiy va umumiy leksikaga oid so‘zlar hosil qilinadi. Bundan tashqari, tarixan shaxs nomlarini lotinlashtirish holati ham kuzatilgan. Masalan, nemischa familiyalar lotincha shaklga o‘zgartirilgan. *Müller* o‘rniga *Molitor*, *Fischer* o‘rniga *Piscator* kabi. Bu holat ayniqsa ilmiy va akademik muhitda keng tarqalgan bo‘lgan.

Semantik moslashuv deganda boshqa tildan o‘zlashgan so‘zlarning yangi tilga kiringach, ularning ma‘nosi qanday saqlanishi yoki o‘zgarishi tushuniladi. Lotin tilidan nemis tiliga o‘zlashgan so‘zlar bilan ham aynan mana shu hodisa kuzatilganini ko‘rish mumkin. Ular turli sohalarda qo‘llanib, ma‘no jihatdan moslashgan. Avvalo, uy qurilishi va kundalik hayot bilan bog‘liq so‘zlarni ko‘rib chiqish mumkin. Masalan, *Mauer* (*devor*), *Fenster* (*deraza*), *Keller* (*yerto‘la*) va *Straße* (*ko‘cha*) kabi so‘zlar lotin tilidan olingan bo‘lib, nemis tilida ham deyarli o‘zining dastlabki ma‘nosini saqlab qolgan. Bu holatda semantik moslashuv minimal darajada bo‘lib, so‘zlarning ma‘nosi deyarli o‘zgarmagan. Keyingi guruh oziq-ovqat bilan bog‘liq so‘zlar. Bu yerda *Pfeffer* (*murch*), *Käse* (*pishloq*), *Wasser* (*suv*), *Kohl* (*karam*), *Birne* (*nok*) kabi so‘zlarni uchratamiz. Ushbu so‘zlar ham nemis tilida kundalik hayotda faol ishlatiladi va asosan

o‘zining asl ma’nosini saqlab qolgan. Demak, bu sohada ham semantik o‘zgarish deyarli kuzatilmaydi.

Biroq barcha so‘zlar ham bir xil emas. Maxsus sohalarda, masalan, vinochilik terminologiyasida (*Wein, Most, Kelter*), so‘zlar aniq bir kasbiy soha bilan bog‘lanib qolgan. Natijada ularning ma’nosi torayib, faqat shu soha doirasida ishlatiladigan terminlarga aylangan. Shuningdek, davlat va boshqaruv sohasida uchraydigan *Kaiser, Zoll, Pfund* kabi so‘zlarda ma’no o‘zgarishi yoki kengayishi kuzatiladi. Masalan, *Pfund* so‘zi dastlab “o‘lchash” bilan bog‘liq bo‘lgan bo‘lsa, keyinchalik aniq og‘irlik birligi sifatida ishlatiladigan bo‘lib qolgan. Bu esa semantik rivojlanish natijasidir. Oxirgi guruh esa diniy soha bo‘lib, bu yerda Münster (monastir yoki ibodatxona), spenden (ehson qilmoq) kabi so‘zlar mavjud. Ushbu so‘zlar diniy kontekstda qo‘llanib, maxsus ma’noga ega bo‘lib qolgan.

Xulosa qilib aytganda, o‘zlashmalar nemis tilining nafaqat miqdoriy, balki sifat jihatidan ham boyishiga xizmat qilgan. Ular yangi tushunchalarni ifodalash, sinonimik qatorlarni kengaytirish, uslubiy rang-baranglik yaratish hamda tilning ifoda imkoniyatlarini kengaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Lotin tilidan nemis tiliga o‘zlashgan so‘zlar turli darajada semantik moslashuvga uchragan. Ularning ayrimlari o‘z ma’nosini saqlab qolgan bo‘lsa, boshqalari toraygan yoki kengaygan. Bu esa o‘zlashma so‘zlarning til tizimiga qanday moslashishini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Iskos A., Lenkova A. Deutsche Lexikologie. Ленинград: Невский, 1970.
2. Munske H., Kirkness A. Das griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen. Tübingen: Niemeyer, 1996.
3. Polenz P. Geschichte der deutschen Sprache. Berlin: De Gruyter, 2009.
4. Schippan Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer, 1992.
5. Werner B., Wolf Norbert Richard. Geschichte der deutschen Sprache. Längsschnitte – Zeitstufen – Linguistische Studien. Berlin: Erich Schmidt, 2009.